

INKLYUZIV TA'LIMDA SOG'LOM VA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARNI QO'SHIB O'QITISHNING IJOBIY VA SALBIY JIHATLARI

Axmedov Asliddin Bahriddin o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 5.23-guruh talabasi
+998992633087

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969725>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini inkluziv ta'lim doirasida sog'lom va nuqsonli bor bo'lgan bolalarni qo'shib o'qitishdagi ijobiy va salbiy tomonlari, bu borada sog'lom bolalarning ularga nisbatan munosabati va ularning sog'lom bolalarga bo'lgan munosabatlari, shu o'rinda o'qituvchilarning bolalarga bo'lgan munosabatlari haqida fikr va mulohazalarimiz bayon qilingan.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, nuqsonli bolalar, duduqlanish, dislaliya, xorijiy ta'lim tajribalari, metod.

Inklyuziv ta'limning hozirgi kunda dolzarbligi qay darajada rivojlanayotgani haqida aytadigan bo'lsak, eng avvalo muhtaram yurtboshimizning bu ta'lim sohasida qaratgan e'tiborlarini alohida e'tirof etsak arziydi: "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son Qarori qabul qilindi. Inklyuziv ta'limning barcha qatnashchilarini ijtimoiy, psixologik-pedagogik rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda o'qituvchilarning pedagogik mahoratlari ularning har qanday vaziyatda bolalar bilan individual ishlashga, ularga har biri psixologiyasi qanchalik ekanligiga qarab har biriga alohida-alohida vaqt ajratishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunga ham bir nazar tashlasak, unda ham bu borada alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, uning 20-moddasi aynan inkluziv ta'limga qaratilganligi e'tiborlidir.

Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inkluziv ta'lim tashkil etiladi. Shuning uchun ham, inkluziv ta'limga 2021-2022- o'quv yili respublikadagi barcha umumta'lim maktablarida tajriba-sinov sifatida asos solingan. Bu tajriba-sinovdan ko'zlangan maqsad, inkluziv ta'limning a'zolarini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash,

alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchilarni kamsitilmasdan sifatli ta'lim olishi, rivojlanish buzilishlarini tuzatish va ijtimoiy moslashish, maxsus pedagogik yondashuvlar va usullar asosida erta tuzatish yordamini ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish nazarda tutiladi. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga o'quvchilar har doimgi singari yetti yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Qabul jarayonlarida o'quvchilarni quyidagi guruhlariga bo'lib olishimiz maqsadga muvofiq deb o'rganamiz:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (bu turdagi nuqsoni bor bo'lgan bolalar 60Db eshitish darajasigacha bo'lgan bolalar qabul qilinishi belgilangan),
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (bunday bolalarni esa ko'rish qobiliyatidagi nuqsoni ya'ni ko'rish qobiliyatini buzilishi 0.1 ga teng bo'lgan bolalar),
- somatik kasalliklari bor bolalar (psixofizik nutqning yoshiga mos bo'lmagan bolalardir),
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (psixik-nutqiy rivojidadagi sustlik, duduqlanish, dislaliya, afaziya kabi nuqsonlilar),
- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, bo'y o'sishining yetishmovchiligi – pakanalik mavjud bo'lgan bolalar),
- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladi),
- xulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar guruhlari kabi.

Bunday nuqsoni bo'lgan bolalarni barchasini ham inklyuziv ta'limga jalb etolmaymiz, sababi shundaki, yuqorida sanab o'tilgan nuqsonli bolalarni o'z darajalari bor. Ya'ni ko'rish darajalari ham, eshitish darajalari ham, ma'lum darajadagina pasaygan bolalarni o'z ichida oladi. Ba'zida shunday bir bolalarni ko'rib qolamizki, ularni hech kim nuqsoni bor bolalar deb o'ylamaydilar, shunchalik aqli, shunchalik serharakatki tengdoshlaridan hech qolishmaydilar. Yurishda nuqsoni bor bo'lgan o'quvchilar eshitishda yoki ko'rishda nuqsoni bor bo'lgan bolalarga qaraganda biroz qabul qilish darajasi kuchli bo'ladi. Endi bunday bolalarni qo'shib o'qitishning ijobiy tomonlari haqida quyidagi fikrlarimizni keltirib o'tamiz. Birgalikda o'qitish nuqsoni bor bo'lgan bolalar uchun katta bir imkon sifatida qarashlarini inobatga oladigan bo'lsak, nuqsoni bor bolalarda hayotga bo'lgan intilishlari yanada oshadi. Tengdoshlariga qarab harakat qilishadi, ularga havas qilishadi, jamiyatda ommaga qo'shilishlari oson

kechadi, o'zlarini jamiyat a'zosi sifatida ko'rishlariga katta sabab bo'ladi. Bu esa o'z o'rnida har bir insonning jamiyatda o'rni borligidan dalolatdir.

Endi sog'lom bolalar uchun birgalikda o'qitishning ijobiy tomonlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular uchun ham juda katta ahamiyatga egadir. Ya'ni sog'lom bolalar nuqsoni bor bo'lgan bolalarga qarab o'zlariga bo'lgan ishonchlari oshadi, insoniylik fazilatlarini yanada shakllanib boradi, ularga yordam qo'llarini cho'zishadi, ular bilan do'stlashishga harakat qilishadi. O'quv mashg'ulotlarida nuqsonli bolalar sog'lom bolalarga qaraganda salgina ustunlik qilsa, ularga nisbatan havas uyg'onadi. Nahotki, biz shu do'stimiz singari bo'lolmaymiz deya ularga o'xshashga harakat qiladilar. Ular sababli o'qishga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi.

Yuqoridagi ikki tipdagi bolalarni qo'shib o'qitishda, eng avvalo o'qituvchilarga bog'liq ekanligini e'tirof etishimiz lozim. Bunday bolalarni o'qitishning mashaqqatli tomonlari ham mavjuddir. Masalan, sog'lom bolalarga qaraganda nuqsoni bor bolalarga birozgina ko'proq vaqt ajratishlari kerakdir deb o'ylanman. Chunki boshqalarga qaraganda ularning qabul qilish darajalari, psixologik holati, ruhiyatini ham alohida inobatga olish lozim. Qiyinchilik tomonlaridan yana biri boshqa bolalar nuqsonli bo'lgan bolalarning ustidan kulmasliklari, shaxsiyatlariga tegmasliklari va kamsitmasliklarini hisobga olgan holda ularni doimiy ravishda himoyalab, ularga ma'naviy va psixologik yordam berishlari lozim.

Inklyuziv ta'lim sohasidagi izlanishlarimiz uchun foydali deb bilgan va xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimida samarali qo'llaydigan metodlar haqida ham ma'lumotlar o'rganib o'tdik va ayrim ma'lumotlarni maqsadli deya qayd qilib oldik. Jumladan, differensial o'qitish o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda darslarning hajmini rejalashtirish bo'lib, bu metodika Amerika Qo'shma Shtatlarida individual o'quv rejalarini amalga oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli ekan. Biz amaliyotda bu metoddan foydalanganimizda rostdan ham darslarni qiziqarli, mazmunli va darsda ko'zlangan maqsadimizga erishishda katta yordam berdi.

Ko'p modal o'qitish o'quvchilarga turli formatlar orqali dars o'tish (vizual, audio va hokazo) demakdir. Bu metod esa Kanada davlatida keng foydalaniladigan metodlardan bo'lib, darslarni qiziq va samarali o'tkazadi. Joriy yildagi maktab malakaviy amaliyot davrimizda umumta'lim maktablarining AKT bilan ta'minlanganligi o'quvchilarga turli qulayliklar yaratganligini ham guvohi bo'ldik. Bu metodlardan ham foydalanish uchun maktabning texnik bazasi juda

katta yordam berdi desak ham bo'лади. Bunday texnik bazasi borligi bu maktabning katta yutuqlaridan biri deb o'ylayman.

Bugungi ta'limda turli texnologiyalarni qo'llash, o'quv jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (onlayn platformalar va ta'lim dasturlari) ham birgalikda o'qitishimiz uchun samarali deb bilamiz. Bu metod natijalarini Germaniya davlati misolida o'rganib chiqdik va hozirgi kunda onlayn platformalar, turli xil dasturlar ishlab chiqilayotgani ham o'z o'rnida ta'lim sohasida yuqori natijalarga erishishga yordam berib kelmoqda. Biz yoshlar va ta'lim oluvchilar ulardan to'g'ri va o'z vaqtida o'rinli foydalana bilsak, ko'zlangan maqsadlarga albatta erishishimizga ishonaman.

Hozirgi kunda bunday texnologiyalardan yurtimiz ta'lim tizimida va ijtimoiy vaziyatlarda ham keng foydalanilmoqda. Deyarli biror soha yo'qki zamonaviy texnologiyalar kirib bormagan. Bugungi XXI asrda bunday texnologiyalar, samarador metodlarni qo'llashga kuchli rivojlangan mamlakatlar qatorida boshqa davlatlarning ham qiziqishlari ortib bormoqda va bu texnologiyalashgan soha va ta'lim shakli deyarli barcha mamlakatlarga kirib borgan desak adashmagan bo'lamiz.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim bu endilikda rivojlanayotgan, xalqaro standartlarga muvofiq keng ommalashayotgan ta'lim tizimi bo'lib, bu ta'limning mohiyati imkoniyati cheklangan, ya'ni nuqsoni bor, ko'rish, eshitish, harakatlanishga nuqsoni bor bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qitish va ta'lim olishini ta'minlaydi. Bu ta'lim tizimi yuqorida aytib o'tilganidek, ijtimoiy tenglikni barqarorlashtirib, nuqsoni bo'lsada, yoshlarni ta'lim olishdagi huquqlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, yuqorida sanab o'tilgan metodlardan bizga natijaviy xizmat qiladigan metod bu differensial o'qitish metodikasi bo'lib, bu metod qo'llanilishi juda qulay va boshqa metodlarga qaraganda samarasi ancha yuqori bo'lish jihatidan qo'llashimiz uchun maqsadli ekan. Ya'ni, bu metod har bir bola bilan alohida individual ishlanishidan natijasi aniq va yuqori bo'lishi aniqladik. Zero, kelajakdagi kasbiy faoliyatimiz doirasida inklyuziv ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Chunki, bunday bolalarni ham ta'lim tizimiga qamrab olish, har tomonlama yetuk, boshqalar singari erkin fikrlovchi, kelajakda imkoniyati doirasida iloji boricha o'z xohishlari bilan jamiyatda o'z o'rinlariga ega shaxs sifatida tarbiyalashni oldimizga maqsad qilib qo'ysak biz yoshlar faoliyatida sezilarli yutuqlarga erishishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi „Ta'lim to'g'risida”gi qonuni 637-CH-23.09.2020 6/23-bet
3. Inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish metodik tavsiya. Toshkent_2022
4. L. T. Davlatova 2022. Inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim pedagogikasining ahamiyati va ta'lim muhitini shakllantirishda interaktiv texnologiyalardan foydalanish samaradorligi
5. Akhmedov, B. A., Shuhkrat, K, (2020). Cluster methods of learning english using information technology. Scientific Progress, 1(2), 40-43.

